

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

Pengaruh Harga Dan Citra Perusahaan JNE Cabang Muara Bungo Terhadap Kepuasan Konsumen

Ha Esdhona¹, Risfal Julianda²

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: haesdhona@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: risfaljulianda197@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 5 Nopember 2021

Diterima: 5 Nopember 2021

Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Price, Company
Image, Consumer
satisfaction

Abstract

In the current era of globalization, advances in the field of science and technology continue to develop to have a major impact on human daily life, so that there are changes in all areas of human life, especially in the field of providing goods delivery services (expedition).

This study aims to determine whether there is an effect of price and company image on consumer satisfaction JNE Muara Bungo, the research method used in this study is quantitative with associative research. Data collection techniques used a questionnaire to determine the sample used, namely incidental sampling technique with a sample of 100 respondents. , data analysis with multiple linear regression using SPSS version 25 software.

The results showed that the results partially H_1 was accepted and H_0 was rejected because X_1 the price variable had a significant effect on consumer satisfaction with a value of $t_{count} (3,354) > t_{table} (1,984)$, or significant $0.001 < 0.05$, the results of the t test H_2 were accepted and H_0 was rejected due to because X_2 of the corporate image variable has a significant effect on consumer satisfaction, it is known that the value of t_{count} is 4.446 from $t_{count} (4.446) > t_{table} (1.984)$, or significant $0.001 < 0.05$, simultaneously H_3 is accepted and H_0 is rejected because X_1 is the price variable and X_2 is the image variable. The company has a joint effect on consumer satisfaction, it is known that the f count $53,692 > f_{table} 3,089$ or significant $0.000 < 0.05$.

Kata kunci:

Harga, Citra Perusahaan,
Kepuasan Konsumen,

Corresponding Author:

Ha Esdhona. E-mail:
haesdhona@gmail.com

DOI:

10.5281/zenodo.5801029

Abstrak

Pada era globalisasi saat ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang memberikan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari manusia, sehingga adanya perubahan dalam semua bidang kehidupan manusia terutama dalam bidang penyediaan jasa pengiriman barang (*ekpedisi*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh harga dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen JNE Muara Bungo, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk menentukan sampel yang digunakan yaitu teknik *sampling incidental* dengan jumlah sampel 100 responden, analisis data dengan regresi linier berganda menggunakan bantuan software SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil secara parsial H_1 diterima dan H_0 ditolak disebabkan karena X_1 variabel harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai $t_{hitung} (3.354) > t_{tabel} (1.984)$, atau signifikan $0.001 < 0.05$, hasil dari uji $t H_2$ diterima dan H_0 ditolak disebabkan karena X_2 variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} adalah 4.446 dari $t_{hitung} (4.446) > t_{tabel} (1.984)$, atau signifikan $0.001 < 0.05$, secara simultan H_3 diterima dan H_0 ditolak disebabkan karena X_1 variabel harga dan X_2 variabel citra perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen diketahui bahwa nilai $f_{hitung} 53.692 > f_{tabel} 3,089$ atau signifikan $0.000 < 0,05$.

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang memberikan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari manusia, sehingga adanya perubahan dalam semua bidang kehidupan manusia terutama dalam bidang penyediaan jasa pengiriman barang (*ekpedisi*).

Pada saat dahulu masyarakat untuk mendistribusikan dari satu tempat ke tempat lain, masyarakat dahulu menggunakan jalur laut seperti kapal ataupun jalur darat seperti berjalan kaki atau menggunakan kereta. Diera revolusi industri 4.0 terjadi pada awal 2018 sampai pada saat ini dimana industri yang menggabungkan teknologi *digital*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan data, yang dikenal dengan nama *Internet of Things (IoT)*.¹

Perkembangan bisnis di Indonesia terus berkembang sangat pesat yang memicu tumbuhnya perusahaan *ekpedisi* lokal seperti JNE, Pos Indonesia, Ninja Express, J&T Express, SiCepat, dan TIKI. Sekarang dengan majunya perkembangan zaman saat ini maka para konsumen dengan mudah membeli barang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai Negara melalui media sosial seperti melalui handphone android mereka sehingga perusahaan jasa pengiriman barang (*ekspedisi*) sangat dibutuhkan oleh

¹ Ula, N.Z. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Pada PT. Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Blitar*. 2019

masyarakat sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan pengiriman barang. Sehingga pada saat ini penyaluran barang dari produsen ke konsumen semakin meningkat dan perkembangan bisnis dalam pengiriman barang (*ekspedisi*) terus berkembang, maka setiap perusahaan berusaha keras dalam mengambil minat konsumen untuk menggunakan jasa perusahaan mereka dengan harga yang terjangkau serta menjaga citra perusahaan dan meningkatkan kepuasan konsumen agar mampu bertahan dan selalu menjadi pilihan utama oleh masyarakat Indonesia.

JNE adalah salah satu perusahaan jasa pengiriman barang (*ekspedisi*) yang sudah lama berdiri di Indonesia didirikan pada tahun 1990 oleh Soeprapto Suparno (pendiri dan direktur utama) dan Johari Zein (direktur pelaksana), JNE akan mulai berfokus mendukung *e-commerce* lalu upaya yang dilakukan oleh pihak JNE yaitu dengan menyiapkan aplikasi *IT* dalam mendukung bisnis *e-commerce* (menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya). Selain aplikasi untuk android, JNE terus membenahi *website* sehingga lebih mudah dipahami oleh konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan pengiriman barang (*ekspedisi*) JNE.

Dalam harga, citra perusahaan dan kepuasan konsumen pihak JNE Muara Bungo harus memperhatikan beberapa indikator-indikator dalam harga yang diberikan oleh pihak JNE seperti indikator Keterjangkauan harga, dalam harga yang ditawarkan oleh perusahaan pengiriman barang (*ekspedisi*) JNE Muara Bungo masih bisa terjangkau bagi konsumennya namun pada saat pembelian barang dionline masih dirasakan mahal karna harga ongkos kirimnya tidak sesuai dengan harapan karena sering terjadi keterlambatan Kesesuaian harga dengan kualitas jasa, harga dan kualitas jasa yang diberikan oleh pihak JNE dirasakan bagus bagi konsumennya namun tingkat persaingan dalam bisnis pengiriman barang (*ekspedisi*) saat ini sudah sangat kompetitif dan banyaknya perusahaan bermunculan yang menawarkan harga yang sama atau lebih murah membuat konsumen bisa berpindah ke perusahaan pesaing. Harga mempengaruhi daya beli konsumen, harga juga bisa mempengaruhi daya beli konsumen JNE karena pada saat pandemi ini masyarakat akan memilih perusahaan jasa yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan dan ekonomi masyarakat saat ini. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan, harga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen apakah harganya sesuai dengan kualitas jasa yang diberikan dan apakah harga sesuai dengan kebutuhan para konsumen saat ini.²

Dalam menjalankan usahanya dalam bidang pengiriman barang (*ekspedisi*) perusahaan JNE untuk meningkatkan citra perusahaan dapat dilihat dan diukur oleh indikator seperti kekuatan, konsumen JNE mengharapkan adanya keunggulan dari perusahaan sejenis dengan adanya keunggulan yang terdapat di JNE sehingga membuat perusahaan JNE menjadi pilihan utama dimasyarakat Muara Bungo. Keunikan, konsumen JNE mengharapkan adanya keunikan yang terdapat pada perusahaan JNE seperti harga dan pelayanan yang berbeda dari perusahaan sejenis. Kemampuan mengingat, dengan adanya kekuatan dan keunikan dari perusahaan JNE dapat membuat kesan yang baik dibenak konsumen JNE.³

Serta yang terakhir seperti indikator kepuasan konsumen seperti kesesuaian harapan, konsumen JNE mempunyai harapan barang yang dipesan sampai dengan tepat waktu namun dengan adanya kedatangan barang yang terlambat membuat harapan konsumen bisa tidak tercapai dan membuat konsumen merasa kecewa. Minat berkunjung kembali, dengan adanya rasa kecewa terhadap barang yang kedatangannya terlambat membuat konsumen berpikir ulang dalam menggunakan jasa JNE. Kesiediaan merekomendasi, dengan harga yang tidak berubah dalam menggunakan *voucher* di

² Nirwana, Kotler. *Pengaruh Kepuasan Konsumen dan Harga Terhadap Fasilitas*. 2015

³ Astani Shilawati, Sumitro. *Loyalitas Konsumen (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Tipar Cakung Jakarta Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 2020

aplikasi Shopee sehingga terlihat mahal dan kedatangan barang yang terlambat membuat para konsumen akan enggan merekomendasi kepada teman atau keluarga.⁴

Dahulu di Muara Bungo mengandalkan pengiriman barang, uang dan dokumen-dokumen melalui perusahaan Pos Indonesia. Dimana kita harus antri pada saat mengirim barang dan kita juga harus datang ke kantor Pos Indonesia langsung dalam mengetahui barang apakah sudah sampai atau belum. Namun dengan perkembangan zaman pada saat ini jasa pengiriman barang baik dari Muara Bungo maupun dari daerah luar Muara Bungo, kita bisa melihat barang kita sudah sampai dilokasi mana dengan menggunakan handphone android kita dan kita juga bisa memilih perusahaan jasa pengiriman barang (*ekspedisi*) seperti JNE, ID Express, Pos Indonesia, Ninja Express, J&T Express, SiCepat, dan TIKI yang sesuai dengan selera dan kebutuhan kita.

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Maka jika manfaat yang diperoleh setelah menggunakan produk atau jasa sebanding dengan harga yang ditawarkan, konsumen pun akan merasa puas.⁵ Harga yang dirasakan oleh konsumen JNE pada saat pembelian pada *e-marketplace* masih belum sesuai dengan harga dan kualitas jasa yang diberikan karena manfaat yang diperoleh pada saat menggunakan jasa JNE masih dirasakan belum sesuai harapan konsumen seperti adanya keterlambatan pada saat mengirim barang dengan mengeluarkan harga yang sama atau bahkan lebih mahal namun manfaat saat menggunakan jasa JNE Muara Bungo masih dirasakan tidak sesuai harapan sehingga konsumen merasa tidak puas terhadap harga yang diberikan atau dikeluarkan oleh konsumen.

Citra perusahaan dapat berperingkat baik dan dapat juga berperingkat buruk. Hal tersebut tergantung bagaimana perusahaan menggiring publik dalam menilai citra perusahaan tersebut.⁶ Citra perusahaan adalah merupakan suatu persepsi atau penilaian seseorang atau publik tentang perusahaan yang berkaitan dengan nama baik maupun buruk yang melekat pada perusahaan. Di saat perusahaan mempunyai citra yang baik, konsumen akan menjadi semakin percaya dan tidak merasa kecewa terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki citra yang buruk besar kemungkinan konsumen akan kecewa. Dengan meningkatkan citra yang baik di benak konsumen atau masyarakat maka kepuasan akan meningkat.⁷ Seperti pada saat menggunakan jasa JNE Muara Bungo terjadi keterlambatan pengantaran barang yang seharusnya dalam tiga sampai satu minggu barang sudah datang ke tangan konsumen namun yang terjadi pada konsumen JNE Muara Bungo harus menunggu barang yang di pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan bisa sampai sepuluh hari dan paling lama dua minggu pada tahun 2020 banyak sekali berita-berita tentang JNE contohnya masyarakat keluhkan layanan JNE dalam keterlambatan pengiriman barang.⁸ Pada kasus tersebut dapat kita lihat bahwa kekuatan atau keunggulan pada perusahaan JNE menurun akibat sudah masuk dalam berita nasional sehingga konsumen atau masyarakat yang ingin menggunakan jasa JNE Muara Bungo kemungkinan besar akan berpikir dua kali atau mencari informasi terlebih dahulu dari teman dan kerabat tentang berita yang menyangkut perusahaan JNE jika berita tersebut benar dan terjadi di Muara Bungo maka masyarakat akan memilih perusahaan lain yang memiliki citra yang lebih baik.

⁴ Tjiptono, *Pemasaran Jasa*. CV.Andi. 2014

⁵ Nabila Mariska Iskandarsyah, Utami. *Pengaruh Harga, Lokasi, dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Perumahan Murah di Hardah Property*. 2017

⁶ Meithiana, I. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Unitomo Press. 2019

⁷ Pramisi. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen Nasabah Pensiunan Pada PT. kantor Pos Ponorogo*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2018

⁸ [https:// money.kompas.com](https://money.kompas.com)

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan.⁹ Kepuasan konsumen JNE Muara Bungo pada saat ini merasa kurang puas karena dengan kedatangan barang yang terlambat dan harga yang tidak sesuai dengan kualitas jasa yang diberikan kemungkinan besar membuat konsumen tidak mau berkunjung kembali dan merekomendasi jasa yang telah dirasakan kepada teman dan keluarga.

Dalam masalah tersebut pengaruh harga dan citra perusahaan JNE (*ekspedisi*) sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen satu sama lain karena harga dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih perusahaan jasa yang ingin digunakan pada saat mengirim barang atau menunggu barang yang dipesan oleh konsumen JNE Muara Bungo, serta citra perusahaan juga sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih perusahaan jasa yang ingin digunakan jika suatu perusahaan mempunyai citra yang bagus dan mempunyai berita yang positif atau terhindar dari berita yang negatif maka para konsumen tidak akan ragu dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut namun sebaliknya jika perusahaan mempunyai citra yang tidak bagus atau mempunyai berita yang negatif maka para konsumen akan ragu dalam menggunakan jasa dari perusahaan tersebut dan akan mencari perusahaan yang mempunyai citra yang baik sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai.

Dari uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan terkait Pengaruh Harga dan Citra Perusahaan JNE (Ekspedisi) Muara Bungo terhadap Kepuasan Konsumen seperti pada saat konsumen mengeluarkan sejumlah uang dalam menggunakan jasa JNE pada saat membeli kebutuhan baik primer maupun sekunder konsumen JNE Muara Bungo masih merasakan belum sesuai dengan harapan dan kualitas jasa yang diberikan sehingga mempengaruhi kepuasan konsumen dan pada keunggulan jasa perusahaan JNE Muara Bungo kurang dirasakan oleh konsumen disebabkan dengan adanya berita tentang keterlambatan pengiriman pada saat menggunakan jasa perusahaan JNE bisa dapat membuat konsumen JNE Muara Bungo harus berpikir dua kali atau merasa ragu dalam menggunakan jasa JNE Muara Bungo dan jika kesan konsumen atau teman maupun keluarga yang telah menggunakan jasa perusahaan JNE Muara Bungo kurang baik atau tidak sesuai harapan seperti terjadinya keterlambatan maka kepuasan konsumen sulit untuk dirasakan oleh konsumen atau sulit untuk dicapai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen JNE Muara Bungo ?
2. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen JNE Muara Bungo ?
3. Seberapa besar pengaruh harga dan citra perusahaan terhadap upaya meningkatkan kepuasan konsumen JNE Muara Bungo ?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga terhadap upaya meningkatkan kepuasan konsumen JNE Muara Bungo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra perusahaan terhadap upaya meningkatkan kepuasan konsumen JNE Muara Bungo.

⁹ Handoko, B. *Pengaruh Promosi, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Titipan Kilat JNE Medan*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. 2017

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga dan citra perusahaan terhadap upaya meningkatkan kepuasan konsumen JNE Muara Bungo.

2. Metode Penelitian

A. Populasi dan Sampel

Metode penelitian ini adalah *Asosiatif* penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan pendekatan kuantitatif.

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, populasi pada penelitian bersifat tidak terbatas dan populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen pengguna jasa JNE.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.¹⁰

Pengambilan sampel dengan menggunakan kuesioner dilakukan secara *sampling incidental*. Teknik *sampling incidental* digunakan jika jumlah data karakteristik populasi tidak diketahui sebelumnya.

$$n = N (\text{sampel}) \times \text{Jumlah indikator} \\ = 10 \times 10 = 100$$

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 konsumen yang menggunakan jasa perusahaan JNE pada saat belanja *online*.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada tiga teknik pengumpulan data yang bisa dikupas, seperti teknik observasi, teknik kajian pustaka, dan teknik kuensioner.¹¹

B. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan *program SPSS* versi 25 (*Statistical Package For Social Science*).¹²

Analisis regresi linier berganda merupakan menganalisis sesuatu yang bertujuan untuk meneliti pengaruh 2 (dua) variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan skala pengukuran yang memiliki sifat metrik, baik untuk variabel bebas atau variabel terikatnya.¹³

Berikut penerapan metode analisis regresi linier berganda

$$Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e$$

Keterangan :

Y = Variable Kepuasan konsumen

X1 = Variable Harga

¹⁰ Komala, Nellyaningsih. *Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada PT. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung*. 2017

¹¹ Maman, A. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. CV. Pustaka Setia, 2011

¹² Nurbaiti, et all. *Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan*. 2016

¹³ Noeraini, I, A. *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Surabaya*. 2016

- X2** = Variable Citra Perusahaan
- α** = Konstanta
- b** = Koefisien Regresi
- e** = eror

3. Hasil dan Pembahasan

A. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi adalah correlation $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah dengan nilai correlation r_{hitung} . (Ghozali (2011) dalam Noeraini, 2016).

Besarnya nilai r dapat dihitung dengan tingkat signifikat (α) sebesar 0,05%. Kriteria jika, $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan valid, tetapi apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Adapun nilai r_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 adalah 0.1966. Dengan menggunakan rumus koefisien kolerasi *Product Moment*, $Df = N - 2 = 100 - 2 = 98$ responden. Hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Hasil Uji Validitas X1 Harga

Variabel	Item Peryataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Harga	X1.1.1	0.721	0.1966	Valid
	X1.1.2	0.659	0.1966	Valid
	X1.2.1	0.754	0.1966	Valid
	X1.2.2	0.680	0.1966	Valid
	X1.3.1	0.767	0.1966	Valid
	X1.3.2	0.694	0.1966	Valid
	X1.4.1	0.739	0.1966	Valid
	X1.4.2	0.664	0.1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tabel 12 bahwa semua item pernyataan pada variabel X1 (Harga) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dapat diperoleh dengan menggunakan rumus $Df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ untuk taraf signifikan 0,05 yaitu 0.1966, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada variabel X1 tersebut dinyatakan valid.

Tabel 13
Hasil Uji Validitas X2 Citra Perusahaan

Variabel	Item Peryataan	R_{hitung}	R_{tabel}	keterangan
Citra Perusahaan	X2.1.1	0.745	0.1966	Valid
	X2.1.2	0.701	0.1966	Valid
	X2.1.3	0.633	0.1966	Valid
	X2.2.1	0.706	0.1966	Valid
	X2.2.2	0.776	0.1966	Valid
	X2.3.1	0.484	0.1966	Valid
	X2.3.2	0.535	0.1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tabel 13 bahwa semua item pernyataan pada variabel X2 (Citra Perusahaan) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dapat

diperoleh dengan menggunakan rumus $Df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ untuk taraf signifikan 0,05 yaitu 0.1966, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada variabel X2 tersebut dinyatakan valid.

Tabel 14
Hasil Uji Validitas Y Kepuasan Konsumen

Variabel	Item Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Kepuasan konsumen	Y.1.1	0.766	0.1966	Valid
	Y.1.2	0.793	0.1966	Valid
	Y.2.1	0.717	0.1966	Valid
	Y.2.2	0.762	0.1966	Valid
	Y.3.1	0.793	0.1966	Valid
	Y.3.2	0.841	0.1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tabel 14 bahwa semua item pernyataan pada variabel Y (kepuasan konsumen) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dapat diperoleh dengan menggunakan rumus $Df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ untuk taraf signifikan 0,05 yaitu 0.1966, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrument pada variabel Y tersebut dinyatakan valid.

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama.¹⁴

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_{11}), $> 0,60$. Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan rumus *Koefisien Alpha (a)* dari *Cronbach* yaitu :

1. Jika nilai *Cronbach's Alpha* (r_{11}), $> 0,60$ maka item variabel dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai *Cronbach's Alpha* (r_{11}), $< 0,60$ maka item variabel dinyatakan tidak reliabel.

Berikut disajikan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 25 yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Crombeach Alfa	Standar	Keterangan
Harga (X1)	0.856	0.60	Reliabel
Citra Perusahaan (X2)	0.777	0.60	Reliabel
Kepuasan konsumen (Y)	0.870	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data di atas pada tabel 15 dapat diketahui bahwa variabel Harga (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0.856 > 0.60$, dan variabel Citra Perusahaan (X2) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0.777 > 0.60$, sedangkan Kepuasan konsumen

¹⁴ Mahardika Budi Wahyu. *Pengaruh Faktor-faktor Lingkungan Kerja Internal dan Pekerjaan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Warnatama Cemerlang Gresik*. 2018

(Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0.870 > 0.60$, artinya dapat dinyatakan bahwa semua data dinyatakan Reliabel.

C. Uji T, Uji F

1. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya untuk dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) Ketentuan untuk penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 (koefisien regresi tidak signifikan), jadi secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 (koefisien regresi signifikan) jadi secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.¹⁵

Tabel 19
Hasil Uji statistik t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.084	1.588		1.313	.192
Harga	.256	.076	.336	3.354	.001
Citra Perusahaan	.431	.097	.445	4.446	.000

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

Sumber: Data diolah, 2021

- a) Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan yaitu hasil dari uji t untuk variabel X1 (Harga) diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} adalah 3.354 dengan demikian variabel X1 (Harga) berpengaruh terhadap (Y) kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari $t_{hitung} (3.354) > t_{tabel} (1.984)$, atau $sig\ 0.001 < 0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak karena terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen artinya secara parsial variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).
- b) Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan yaitu hasil dari uji t untuk variabel X2 (Citra Perusahaan) diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} adalah 4.446 dengan demikian variabel X2 (Citra Perusahaan) berpengaruh terhadap (Y) kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari $t_{hitung} (4.446) > t_{tabel} (1.984)$, atau $sig\ 0.001 < 0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak karena terdapat pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen, artinya secara parsial variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).

2. Uji F

Uji ini dipergunakan untuk mengetahui untuk dapat mengetahui apakah model yang dibangun memenuhi kriteria *fit* (sesuai) atau tidak. Uji F pada dasarnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang dapat dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh pada variabel terikat uji F juga dapat dilihat pada *output* regresi untuk dapat membandingkan nilai probabilitas dengan α yang

¹⁵ Fadillah, I, N. *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati*. 2019

ditentukan. Didalam penelitian α yang ditentukan adalah 0,05 atau 5% 0,05 kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka model yang dibangun memenuhi kriteria fit
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka model yang dibangun tidak memenuhi kriteria fit.

Tabel 20
Hasil Uji f (Uji Secara Simultan)

ANOVA						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	933.873	2	466.937	53.692	.000 ^b
	Residual	843.567	97	8.697		
	Total	1777.440	99			

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

b. Predictors: (Constant), Citra Perusahaan, Harga

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji perhitungan pada tabel dengan membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ (5%). Dapat diketahui bahwa f_{tabel} sebesar 53.692 dengan membandingkan f_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang 2, dan derajat bebas penyebut 98, didapat f_{tabel} sebesar 3,089.

Dari hasil pengolahan data pada tabel diketahui bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak karena harga dan citra perusahaan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $53.692 > 3,089$ nilai signifikan yang dihasilkan 0.000^b lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka hal ini berarti bahwa variabel harga dan citra perusahaan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

D. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu) dimana nilai R^2 yang kecil atau mendekati 0 (nol) berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, namun jika R^2 yang besar atau mendekati 1 (satu) berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk dapat memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 21
Hasil Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.516	2.949

a. Predictors: (Constant), Citra Perusahaan, Harga

b. Dependent Variabel : Kepuasan Konsumen

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,725, Sedangkan nilai R Square ialah sebesar 0.525, jadi $KD = R^2 \times 100 = (0.525) \times 100 = 52,5\%$. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel harga (X1) dan citra perusahaan (X2) mempengaruhi variabel kepuasan konsumen (Y) sebesar 52,5%.

Tabel 22
Hasil Koefisien determinasi Secara Parsial (R²)

Model		Coefficients ^a		T	Sig.	Correlations		
		Coefficients				Zero-order	Partial	Part
		Unstandardized	Standardized					
1	(Constant)	2.084	1.588	1.313	.192			
	Harga	.256	.076	3.354	.001	.655	.322	.235
	Citra Perusahaan	.431	.097	4.446	.000	.686	.411	.311

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

Berdasarkan tabel 22 diketahui correlations harga secara parsial sebesar (0.322) dan correlations citra perusahaan secara parsial sebesar (0.411). hal ini menunjukkan bahwa variabel citra perusahaan lebih besar memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen dibandingkan dengan variabel harga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti mencoba menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Perusahaan JNE *express* Muara Bungo, yaitu :

1. Harga X1 nilai variabel harga didapatkan hasil nilai sebesar 3.354 t_{hitung} (3.354) > t_{tabel} (1.984), atau sig 0.001 < 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa H₁ diterima dan H₀ ditolak, artinya secara parsial variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).
2. Citra Perusahaan X2 nilai variabel citra perusahaan didapatkan hasil nilai t_{hitung} (4.446) > t_{tabel} (1.984), atau sig 0.001 < 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa H₂ diterima dan H₀ ditolak, artinya secara parsial variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).
3. Harga (X1) dan citra perusahaan (X2) secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau 53.692 > 3,089 nilai signifikan yang dihasilkan 0.000^b lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka hal ini berarti bahwa variabel harga (X1) dan citra perusahaan (X2) sehingga dapat dikatakan bahwa H₃ diterima dan H₀ ditolak, secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Fandy, T. (2014). *Pemasaran Jasa* (C.V Andi (ed.); Ke-1).
Maman, A. (2011). *panduan praktis memahami penelitian* (Ke-1). CV Pustaka Setia
Meithiana, I. (2019). *Pemasaran & Kepuasan Pelanggan* (Ke-1). Unitomo Press

Jurnal

- Astani Shilawati, Sumitro, M. S. (2020). LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus PT . Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Tipar Cakung Jakarta Timur). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–16.
- Bagus handoko. (2016). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Titipan Kilat Jne Medan. *Jurnal Imiah Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 1–13.
- Fadillah, I. N. (2019). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 8(11), 2–18.
- Handoko, B. (2017). Pengaruh Promosi, Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Titipan Kilat JNE Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 61–72. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1098>
- Komala, R. D., & Nellyaningsih. (2017). Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017. *Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom*, 3(2), 330–337.
- Mahardhika Budi Wahyu, F. A. M. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Lingkungan Kerja Internal Dan Pekerjaan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT.WARNATAMA CEMERLANG GRESIK. *Jurnal Balance*, XV(2), 49–59.
- Nabila mariska iskandarsyah, S. utami. (2017). *Pengaruh harga, lokasi, dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen pada perumahan murah di hadrah property* (pp. 129–144).
- Noeraini, I. A. (2016). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Surabaya. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, ISSN: 2461-0593, 5(5), 1–17.
- Nurbaiti, E., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.

Word Wide Web

- Catriana, E., & KOMPAS.com. (2020). *Masyarakat Keluhkan Layanan JNE*.
Www.KOMPAS.Com.
<https://money.kompas.com/read/2020/06/02/190652526/masyarakat-keluhkan-layanan-jne-ini-kata-pihak-manajemen>

Skripsi

- Ula, N. Z. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) BLITAR*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Pramisi, R. D. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen Nasabah Pensiunan Pada PT. Kantor Pos Ponogoro*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.